

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Терехова Ольга Евгеньевна

payziyeva@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111503>

Аннотация: творческие способности необходимо развивать в дошкольном возрасте, в наилучших условиях, так как благоприятные условия способствуют наиболее полному усвоению необходимых знаний, умений, навыков. Детское художественное творчество — это эффективное средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей детей.

Ключевые слова: способности, творчество, творческие способности, сенситивный период, критерии развития творческих способностей детей, детское художественное творчество, творческий процесс, культура, эстетика, совершенство.

Говоря о творческих способностях, как правило, большинством людей под этим подразумеваются способности к художественным видам творческой деятельности: рисование, сочинение музыки и т. п. Но ведь элемент творчества может присутствовать и в любом другом виде деятельности. Поэтому следует помнить, что понятие «творческие способности» применимо не только к художественным творческим способностям, но и к математическим, и к техническим, и ко всем им подобным творческим способностям.

А значит можно сказать, что «творческие способности» — это индивидуальные качества человека, которые необходимы для успешного выполнения им какой-либо творческой деятельности.

Развитие творческих способностей означает безусловное их совершенствование, когда человек достигает определенных качественных ступеней развития. При этом развитие происходит в двух направлениях:

1. Спонтанное или сознательно неконтролируемое, непланируемое развитие.
2. Организованное развитие, когда человек сознательно, целенаправленно развивает свои творческие способности.

Психолог Р.С. Немов в своем учебном пособии по практической психологии утверждал, что «любые способности не только проявляются, но и развиваются в том виде деятельности, которым под влиянием возникшего интереса занялся человек». Немов также разделил развитие на два направления: теоретический и практический. Оба направления, отмечал

психолог, тесно взаимосвязаны, потому что для развития творческих способностей необходимы не только знания, но также умения и навыки.

Р. С. Немов определил и эффективные условия развития способностей дошкольников:

1. У ребенка должны быть определенные задатки.
2. Эти задатки необходимо своевременно выявить.
3. Следует активно вовлекать ребенка в тот вид деятельности, в которой соответствующие способности развиваются.
4. Нужны грамотные, подготовленные педагоги, которые хорошо владеют методикой развития соответствующих способностей.
5. Необходимы современные, эффективные средства обучения.

Подводя итог вышесказанному, сам собой напрашивается вывод: чтобы эффективно использовать творческие способности, совершенно необходимо не просто развивать их, но делать это в наилучших условиях, так как благоприятные условия способствуют наиболее полному усвоению необходимых знаний, умений, навыков и помогают более качественному выполнению определенных задач.

Поговорим теперь о физиологическом аспекте сенситивного периода развития творческих способностей. Психологи называют различные сроки, но все они сходятся в одном — нужно начинать развивать творческие способности с самого раннего возраста, когда мозг детей наиболее пластичен.

Психологи также отмечают, что, за счет любознательности ребенка, свойственной его возрасту, желания познавать окружающий мир, дошкольное детство — самое подходящее время для развития творческих способностей и воображения. Поощряя такого рода познавательную деятельность, родители должны делиться с детьми своими знаниями, привлекать к разным видам деятельности. Накопленные ребенком опыт и запас знаний — важнейшая предпосылка для будущей творческой деятельности, ведь их мышление еще свободно от догм и стереотипов жизни, которые имеются у взрослого человека.

Но следует помнить, что возможности развития способностей не остаются стабильными, когда достигают максимума в момент «созревания» — чем реже их используют, тем быстрее они деградируют.

Таким образом, становится очевидным, что дошкольный возраст — это время отличных возможностей для развития творческих способностей, и

творческий потенциал взрослого человека зависит от того, как были использованы эти способности в его детстве.

Несмотря на различность точек зрения исследователей по вопросу о том, что такое творческие способности, из каких составляющих они складываются, все авторы единодушно отмечают творческое воображение и качество творческого мышления, считая эти два понятия обязательными компонентами творческих способностей.

Следовательно, основными направлениями в развитии творческих способностей детей являются:

- 1) развитие воображения;
- 2) развитие качеств мышления.

Как уже говорилось выше, одной из самых важных предпосылок для творческого развития детей является создание необходимых условий, которые способствуют формированию их творческих способностей. Проанализировав работы нескольких авторов, в частности Дж. Смита, О. М. Дьяченко, Н. Е. Веракса, были выделены **шесть основных критериев** для успешного развития творческих способностей детей.

Первый критерий — раннее физическое развитие ребенка.

Второй критерий — создание такой обстановки, которая опережает формирование творческих способностей детей.

Третий критерий — максимальное напряжение творческих сил. Любые способности развиваются качественнее, если человек пробивает «потолок» своих возможностей и планомерно поднимает его все выше.

Четвертый критерий — предоставление ребенку большей свободы в выборе деятельности, в продолжительности занятий, в выборе способов получения информации и т. д.

Пятый критерий — доброжелательная помощь взрослых.

Шестой критерий — благоприятный психологический климат в семье и детском коллективе.

Некоторые западные психологи утверждают, что творческое начало сильно в каждом ребенке и, чтобы успешно развивать его творческие способности, нужно лишь не мешать малышу самовыражаться. Но, как показывает практика, такого подхода недостаточно, потому что не все дети могут найти путь к созиданию и постоянно находиться в творческом поиске. Педагогический опыт сравнения самовыражающихся и обучающихся детей доказывает, что дети дошкольного возраста при грамотном выборе обучения создают произведения высокого творческого

уровня, не теряя при этом своеобразия; не хуже, чем их необученные самовыражающиеся сверстники.

Развитие творческих способностей — это процесс, служащий достижению четко определенных целей, это, безусловно, и эффективные педагогические решения. Исследуя и анализируя литературу по данной теме, мы искали ответ на вопрос: какие существуют главные направления и педагогические задачи, направленные **на развитие творческого мышления и фантазии в дошкольном возрасте**, как на важнейшие компоненты творческих возможностей.

Перед тем как начинать говорить о творчестве, предлагаем вспомнить формулировку этого понятия в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова: «Творчество — создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей», а также в Большой Советской энциклопедии: «Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее».

А что же подразумевается под понятием «художественное творчество»? В словаре «Эстетика» мы находим такое определение: «Художественное творчество — создание новых эстетических ценностей... художественное творчество предполагает новаторство, как в содержании, так и в форме художественного произведения...».

Но что же такое «детское художественное творчество»? Имеются педагогическая и психологическая точки зрения, которые в совокупности дают наиболее полное определение.

С точки зрения педагогики детское художественное творчество — это не просто вид деятельности, который знакомит учащихся с разнообразием художественного мира и способствует развитию их творческих способностей. Это — одно из самых эффективных средств эстетического и трудового воспитания.

Что касается психологии, в определении «детского художественного творчества» она делает акцент на своевременном раскрытии способностей детей к какому-либо виду творчества, уровневой систематизации этих способностей и закономерностей их развития. Иными словами, психологи используют диагностические методики этих способностей, с помощью которых определяют вид творческой деятельности, в котором ребенок может проявить себя наиболее продуктивно.

Объединяя обе точки зрения, можно дать следующее определение: детское художественное творчество — это эффективное средство

воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей детей, которое выражается в создании креативных материальных объектов, отличающихся новизной.

Использованная литература:

1. Пономарев, Я.А. Психология творчества [Текст] / Я.А. Пономарев // Тенденции развития психологической науки. М.: Наука, 1988. – 304 с.
2. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. Ташкент. 2018
3. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Избранные психологические труды [Текст] / Б.М. Теплов. – 2003. – 638 с.
4. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.
5. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность [Текст] / Н.С. Лейтес // Семья и школа. – 2008, №9. – 96с.
6. Венгер Л. А. Педагогика способностей. - М., 1973.

